

QASDDAN BADANGA SHIKAST YETKAZISH JINOYATLARI FOSH ETISHDA TERGOVGA QADAR TEKSHIRUVNI AMALGA OSHIRUVCHI ORGANLAR BILAN HAMKORLIGI

Oripov Temurmaliq Baxtiyor o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
Tezkor-qidiruv faoliyati kafedrasini o'qituvchisi

Avezov Asilbek Akmalovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 1-kurs kursanti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15636598>

Qasddan badanga shikast yetkazish bilan bog'liq jinoyatlarni tergov qilishda surishtiruvchi va tergovchining tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organlari bilan hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki mazkur turdagi jinoyatlarni muvaffaqiyatli ochish, sifatli, to'liq va har tomonlama tergov qilish, aybdorlarni fosh etish, sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni aniqlash va sodir etilishini oldini olish uchun faqatgina surishtiruvchi va tergovchining protsessual faoliyati yetarli emas.

Shuning uchun ushbu turdagi jinoyatlarni tergov qilishda tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organlari bilan o'z vaqtida hamkorlikni yo'lga qo'yish, shu orqali tezkor-qidiruv ma'lumotlaridan va texnik-kriminalistika vositalari hamda usullaridan kompleks foydalanish lozim bo'ladi. Mana shu jihatdan hamkorlikni jinoyatlarni ochish va tergov qilishda muhim tarkibiy qismi deyish mumkin.

Jinoyatlarni tergov qilish murakkab ko'p elementli jarayon bo'lib, kriminalistika fani nuqtai nazaridan bir necha turli bosqichlardan iborat. Ularning asosiy mazmuni tergov va boshqa protsessual harakatlar, kriminalistik kombinatsiyalar

va operatsiyalarni o'z ichiga qamrab oladi. Tergov jarayoni ko'p hollarda tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi mansabdor shaxslarining ishtiroki bilan kechadi. Umuman olganda, tergovni jinoyat-protsessual va kriminalistik vositalar majmuasi yordamida amalga oshiriladigan jarayon sifatida anglashimiz mumkin. Shu sababli tergov surishtiruvchi va tergovchining oldida turgan vazifalarni hal qilishda ishtirok etuvchi shaxslar bilan o'zaro hamkorligiga asoslanadi.

Qasddan badanga shikast yetkazish bilan bog'liq jinoyatlarni tergov qilishda tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organlari bilan hamkorlik masalasini yoritishdan avval "hamkorlik" tushunchasi, uni mohiyati va o'ziga hos xususiyatlarini anglab olishimiz kerak.

S.V. Vedrensevaning fikricha, ilmiy adabiyotlarda mavjud bo'lgan ilmiy qarashlar tahlilini hisobga olgan holda, tergovchining hamkorligi masalalarini jinoyatlarni tergov qilishni tashkil etish bo'yicha kriminalistikaning qoidalari kontekstida hal qilishni taklif qiladi va unga ko'ra, markaziy masala "tergovni tashkil etish" va "hamkorlik" tushunchalari o'rtasidagi munosabatlar bo'lishini ta'kidlaydi

V.D. Zelenskiy hamkorlikni tergov tuzilmasi nuqtai nazaridan ko'rib chiqib, uni tergovning tashkil etilishi kerak bo'lgan qismi sifatida belgilaydi. Shuni hisobga olgan holda, u tergovni boshqarishni jinoyatni tergov qilishni tashkil etishni elementiga kiritadi. Muallifning fikricha, tergovni tashkil etish va hamkorlik o'rtasida "tergovga rahbarlik qilish" deb nomlangan element mavjud. Shu bilan birga, hamkorlik tergovning protsessual va protsessual bo'lmagan vositalaridan ularni qo'llash samaradorligini oshirish va kerakli natijani olish uchun muvofiqlashtirilgan holda qo'llanilishi sifatida belgilanadi. Uning fikricha, hamkorlikda asosiy narsa, protsessual va protsessual bo'lmagan harakatlar imkoniyatlaridan optimal foydalanishning birligini ta'minlashdir. Bu birinchi navbatda, ishtirokchilarning funksiyalarini ajratish va hamkorlik qilish hamda tergovchining yetakchi roli bilan hamkorlik tamoyillarini amalga oshirishga yordam beradi .

R.S. Belkin bu masalani shakl va mazmun kategoriyalari nuqtai nazaridan ko'rib chiqishni taklif qiladi. Olimning fikricha, hamkorlik jinoyatlarni tergov qilishni tashkil etish shakllaridan biri bo'lib, u tergovchining boshqa organlar bilan qonunga asoslangan, maqsadlari, joyi va vaqti kelishilgan holda hamkorlik qilishidan iborat. Shuningdek, ushbu faoliyat jinoyat ishini yakunlash, tez, har tomonlama va xolisona tergov qilish hamda yashiringan jinoyat sodir etgan shaxslarni, o'g'irlangan boyliklar va ish uchun muhim bo'lgan boshqa ashyolarni qidirish maqsadida, qat'iy ravishda qayd etilgan subektlarning vakolatlari doirasida amalga oshirilishini ta'kidlagan .

Kriminalistik adabiyotlarda hamkorlik ko'pincha tergovchining huquqni muhofaza qilishning boshqa subyektlari bilan qonunga asoslangan muvofiqlashtirilgan faoliyati sifatida tushuniladi, ularning har biri o'ziga xos usul va vositalardan foydalanadi .

Shu o'rinda, tergovchi va surishtiruvchining alohida subyekt sifatida jinoyat qidiruv bo'linmalari bilan hamkorligi bo'yicha D.E. Karimovanning yondashuvi ham o'rinli deb hisoblaymiz .

Ba'zi mualliflar hamkorlikning sifat tomoniga e'tibor qaratib, hamkorlik jamoaviy faoliyat xarakteriga ega bo'lgan ta'rifni taklif qiladilar . F.Yu.

Berdichevskiyning fikricha ham hamkorlikni vaqtinchalik xarakterdagi muayyan tashkiliy, o'ziga xos jamoaviy tuzilma sifatida tushunish lozim .

O.V. Tankevichning yondashuvida e'tibor tergovchi va boshqa organlar o'rtasidagi jinoyat ishini tergov qilish jarayonida yuzaga keladigan va jinoyat-protsessual yoki boshqa qonun hujjatlari, shuningdek, idoraviy normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadigan munosabatlarning kasbiy tomoniga qaratiladi .

Hamkorlik tushunchasiga Ye.N. Xolopova tomonidan berilgan ta'rif juda muhim bo'lib, unga ko'ra, hamkorlik birgalikdagi, qonunga asoslangan, maqsadlar bo'yicha muvofiqlashtirilgan, joy, vaqt, kuchlar, vositalar va usullar bo'yicha rejalashtirilgan, vakolat va mas'uliyatlar aniq chegaralangan faoliyat tushuniladi .

Bizning nazarimizda, A.I. Bastrыkinning hamkorlikka bergan ta'rifi diqqatga sazovor bo'lib, uning fikricha, hamkorlik deganda bu tergovchining, tezkor organning, ekspert-kriminalistik bo'linmasining jinoyatni tergov qilishda ularning har biri o'z funksiyalariga muvofiq va qonunda berilgan vakolatlar doirasida amalga oshiradigan protsessual harakatlar, tezkor-qidiruv tadbirlar va boshqa harakatlarni oqilona uyg'unlashtirishni nazarda tutgan holda jinoyat ishi yuritishning vazifalarini eng muvaffaqiyatli va samarali bajarish uchun maxsus bilimlar, texnik va texnik-kriminalistik vositalardan foydalanish bo'yicha muvofiqlashtirilgan faoliyati tushuniladi .

Biz ham yuqoridagi bir qator olimlarning fikr-mulohazalarini tahlil qilgan holda, F.Yu. Berdichevskiy va boshqa ba'zi olimlarning hamkorlikni vaqtinchalik xarakterdagi muayyan tashkiliy, o'ziga xos jamoaviy tuzilma sifatida tushunish lozimligi va A.I. Bastrikinning hamkorlikni tergovchining boshqa subyektlar bilan birgalikdagi faoliyati sifatida belgilanishi, hamkorlikning mohiyati ularning harakatlarining kombinatsiyasi hisoblanishi haqidagi ta'riflarga qo'shilamiz.

Nazarimizda, hamkorlikni o'ziga xos jamoaviy tuzilma sifatida tushunishga amaliyotdagi tergov-tezkor guruhi faoliyati aniq misol bo'la oladi. Bunda, sodir etilgan muayyan jinoyat bo'yicha surishtiruvchi yoki tergovchi rahbarligida

tergov-tezkor guruhi tuzilib, gurux tarkibidagi tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organ mansabdor shaxslarining amalga oshirishlari lozim bo'lgan vazifalari belgilab beriladi. Surishtiruvchi yoki tergovchi jinoyat ishiga doir protsessual faoliyat bilan shug'ullansa, tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organ vakillari qonunda berilgan vakolatlar doirasida amalga oshiradigan protsessual harakatlar bilan birga tezkor-qidiruv tadbirlari va

boshqa harakatlarni bajarishadi. Natijada tergov va tergovga qadar tekshiruv organi o'rtasidagi hamkorlik harakatlarining kombinatsiyasi yuzaga keladi.

Biz hamkorlikni jinoyatlarni tergov qilishni tashkil etishni bir elementi deb hisoblaymiz. Chunki jinoyatlarni tergov qilishni tashkil etish surishtiruvchi yoki tergovchini vakolati bo'lib, hamkorlik ular lozim topgan jinoyat ishi doirasidagi yuzaga keladi. Aniqroq qilib aytganda, agar isbotlanishi lozim bo'lgan holatlarni aniqlash qiyin bo'lmasa, surishtiruvchi yoki tergovchi tezkor xizmatlar,

ekspert-kriminalist va boshqalar bilan hamkorlik o'rnatmasdan turib, barcha masalalarni tergov harakatlarini o'tkazish orqali hal qilishi mumkin..

